

УДК 537.226.33/621

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ ПЕРОВСКИТОВ $\text{La}_{2/3-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$ А. Г. Белоус, В. И. Бутко, Г. Н. Новицкая,
Ю. М. Попова, Е. Ф. Ушаткин

Исследовано поведение комплексной диэлектрической проницаемости $\epsilon^* = \epsilon(1 - i \operatorname{tg} \delta)$ соединений $\text{La}_{2/3-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$ ($\text{M} - \text{Li, Na, K}$), обладающих структурой перовскита в диапазоне частот $5-2 \cdot 10^{11}$ Гц в интервале температур $80-1000$ К. В низкочастотной области (до 10^8 Гц) зависимость $\epsilon(\omega, T)$ для указанных соединений имеет релаксационный характер, обусловленный движением щелочных ионов в подрешетке La. В сантиметровом диапазоне длин волн исследованные перовскиты имеют низкие диэлектрические потери $\operatorname{tg} \delta \approx 10^{-4}-10^{-3}$ и высокое значение диэлектрической проницаемости ($\epsilon \approx 100$), которое практически не изменяется с температурой. Предполагается, что в диапазоне субмиллиметровых волн в $\text{La}_{2/3-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$ поглощение обусловлено неупорядоченностью структуры.

Соединения на основе окислов редкоземельных элементов (РЗЭ) привлекают необычностью электрофизических свойств, что в значительной мере обусловлено особенностями электронного строения РЗЭ и возможностью плавно изменять радиус РЗЭ (лантаноидное сжатие) в этих соединениях. Титанаты РЗЭ со структурой перовскита отличаются повышенной ϵ , обусловленной оптическими колебаниями кристаллической решетки, и низкими диэлектрическими потерями в диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ) [1]. При этом в отличие от параэлектриков величина ϵ титанатов РЗЭ мало изменяется с температурой, что представляет большой интерес для СВЧ материаловедения [2].

В системе $\text{Ln}_2\text{O}_3-\text{TiO}_2$ ($\text{Ln} - \text{La, Ce, Pr, Nd, Sm}$) образуется ряд соединений с различной структурой [3], в том числе и перовскиты $\text{Ln}_{2/3}\text{TiO}_3$, в которых 1/3 часть мест в подрешетке Ln вакантна. Наличие вакансий вызывает нестабильность структуры перовскита в метатитанате лантана $\text{Ln}_{2/3}\text{TiO}_3$. Стабилизировать перовскитную структуру удается в тройных системах типа $\text{MO}-\text{Ln}_2\text{O}_3-\text{TiO}_2$ ($\text{M} - \text{Ba, Pb, Ca}$). Полученные диэлектрики представляют интерес своей высокой диэлектрической проницаемостью и термостабильностью [4, 5], что важно для технического применения [1, 2].

Структура перовскита в $\text{Ln}_{2/3}\text{TiO}_3$ может быть стабилизирована не только в тройных системах, но и за счет введения в подрешетку Ln ионов щелочных металлов — Li, Na, K. Образующиеся при этом соединения $\text{Ln}_{2/3-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$ имеют устойчивую перовскитную структуру в широких пределах концентрации одновалентных ионов $0 < x < 1/6$. Такие материалы могут, вероятно, обладать полярными свойствами, но их диэлектрические характеристики практически не изучены. Поэтому целью настоящей работы было исследование перовскитов $\text{La}_{2/3-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$ методом диэлектрической спектроскопии в широком частотном и температурном интервалах.

Исследования проводились на поликристаллических образцах, полученных методом твердофазного синтеза совместно осажденных компонентов. Синтез проводили в течение нескольких часов при температуре около 900°C . Рентгеновские исследования, выполненные с использованием рентгеновского дифрактометра «Дрон-2» ($\text{CuK}\alpha$ -излучение, Ni-фильтр), показали, что все исследованные образцы были монофазными и имели перовскитоподобную структуру с незначительными искажениями (см. таблицу).

Для изучения диэлектрических характеристик полученных соединений в широком диапазоне частот $5-2 \cdot 10^{11}$ Гц применялись различные методики

Соединение	Искажение элементарной ячейки	Параметры элементарной ячейки, Å			Плотность $\rho \cdot 10^{-3}$, кг/м ³
		a	b	c	
$\text{La}_{7/12}\text{Na}_{1/4}\text{TiO}_3$	Ромбическое	7.745	8.202	6.928	5.54
$\text{La}_{1/2}\text{Na}_{1/4}\text{K}_{1/4}\text{TiO}_3$	Тетрагональное	7.744	7.744	7.782	5.18
$\text{La}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3$	Тетрагональное	7.750	7.750	7.760	5.06

измерений. В диапазоне инфранизких, звуковых и радиочастот использовались мостовые схемы и куметры. В диапазоне СВЧ данные о температурной зависимости $\epsilon(T)$ и $\text{tg } \delta(T)$ были получены методом полукоаксиального резонатора с использованием высокотемпературной измерительной ячейки [6], а также методом диэлектрического резонатора с TE_{012} -типом колебаний [7]. В субмиллиметровом диапазоне длин волн измерения проводились квазиоптическим методом на установке, описанной в [8].

Кроме того, нами были проведены эксперименты по разделению электронной и ионной составляющих электропроводности, в результате которых установлено, что вклад электронной компоненты не превышает 0.1%. Следовательно проводимость в метатитанатах РЗЭ, стабилизированных щелочными ионами, имеет ионный характер. Измерение чисел переноса по методу Тубандта, проведенное для $\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/2}\text{TiO}_3$ и $\text{La}_{7/12}\text{Li}_{1/4}\text{TiO}_3$, подтверждает литий-катионный характер проводимости в этих соединениях. В пределах точности эксперимента числа переноса катионов Li^+ были равны единице. Измерение проводимости в других метатитанатах РЗЭ показывает, что величина ее значительно уменьшается при увеличении порядкового номера РЗЭ или щелочного иона, что обуслов-

Рис. 1. Зависимость ϵ (1, 2, 3) и $\text{tg } \delta$ (1', 2', 3') от частоты для $\text{La}_{7/12}\text{Na}_{1/4}\text{TiO}_3$ (1, 1'), $\text{La}_{1/2}\text{Na}_{1/4}\text{K}_{1/4}\text{TiO}_3$ (2, 2'), $\text{La}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3$ (3, 3').

лено, вероятно, уменьшением размеров проводящих каналов, образованных октаэдрами TiO_6 , и увеличением ионного радиуса проводящего катиона соответственно.

В диэлектрическом спектре $\text{La}_{7/3-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$ можно выделить два характерных участка. До частоты $\sim 10^8$ Гц для всех соединений наблюдается дисперсия ϵ , которая носит релаксационный характер. В случае $\text{La}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3$ релаксационные процессы четко выражены и могут быть описаны уравнением Коул-Коула с параметром распределения релаксаторов по частотам $\alpha \approx 0.4$. Однако в $\text{La}_{7/12}\text{Na}_{1/4}\text{TiO}_3$ и $\text{La}_{1/2}\text{Na}_{1/4}\text{K}_{1/4}\text{TiO}_3$ зависимость $\text{tg } \delta(\omega)$ не имеет максимума, что, по-видимому, обусловлено повышенным значением проводимости в этих соединениях. Действительно, если принять во внимание, что в низкочастотной области спектра вклад в $\text{tg } \delta$ дает проводимость σ , то $\text{tg } \delta \approx \sigma / \epsilon_0 \omega$ [9].

В области частот $10^8 \dots 2 \cdot 10^{11}$ Гц дисперсия ϵ во всех исследованных материалах практически отсутствует, а потери определяются высокочастотными механизмами поглощения. Минимальное измеренное значение $\text{tg } \delta$ составляет $6 \cdot 10^{-4}$ на частоте $1.2 \cdot 10^{10}$ Гц. Интересно отметить, что в этом частотном диапазоне различие в величине $\text{tg } \delta$ отдельных соединений невелико. Следовательно, динамические свойства метатитанатов лантана $\text{La}_{7/3-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$ в диапазоне

СВЧ определяются главным образом матрицей $\text{La}_{2/3}\text{TiO}_3$. Аналогичная ситуация наблюдается и в субмиллиметровом диапазоне, однако здесь потери возрастают по сравнению с диапазоном СВЧ более чем на порядок (рис. 4).

Для выяснения природы диэлектрических потерь и поляризации в диапазоне СВЧ были проведены температурные измерения ϵ и $\text{tg } \delta$ (рис. 2). Как видно из рисунка, зависимость $\epsilon(T)$ в очень широком температурном диапазоне имеют плавный характер и вплоть до $T \approx 600$ К могут быть описаны законом Кюри. Диэлектрические потери в весьма широком температурном интервале изменяются незначительно. Лишь выше температуры 300 К намечается практически линейный рост $\text{tg } \delta(T)$. Такая зависимость свидетельствует о том, что при низких температурах основным механизмом поглощения в $\text{La}_{2/3-x}\text{M}_x\text{TiO}_3$ является

Рис. 2. Температурная зависимость ϵ (1, 2, 3) и $\text{tg } \delta$ (1', 2', 3') на частоте $1.2 \cdot 10^{10}$ Гц.

1, 1' — $\text{La}_{7/12}\text{Na}_{1/4}\text{TiO}_3$; 2, 2' — $\text{La}_{1/2}\text{Na}_{1/4}\text{K}_{1/4}\text{TiO}_3$; 3, 3' — $\text{La}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3$.

однофононное поглощение, а при повышенных температурах вклад в $\text{tg } \delta$ вносят также двухфононные процессы, для которых поглощение линейно зависит от температуры. При этом оказы-

Рис. 3. Температурная зависимость $\text{tg } \delta$ на частоте $1.3 \cdot 10^{11}$ Гц.

1 — $\text{La}_{7/12}\text{Na}_{1/4}\text{TiO}_3$, 2 — $\text{La}_{1/2}\text{Na}_{1/4}\text{K}_{1/4}\text{TiO}_3$, 3 — $\text{La}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3$.

вается, что вклад двухфононных процессов в $\text{tg } \delta$ для $\text{La}_{1/2}\text{Na}_{1/4}\text{K}_{1/4}\text{TiO}_3$ является наименьшим среди всех исследованных соединений при наибольшем значении ϵ .

На субмиллиметровых волнах в интервале 80—300 К $\text{tg } \delta$ исследованных соединений практически не зависит от температуры (рис. 3), что свидетельствует об однофононном механизме поглощения в этом частотном диапазоне. Источником этого поглощения в субмиллиметровом диапазоне длин волн может быть недостаточное упорядочение щелочных ионов в подрешетке La [10, 11]. Наряду с рассмотренным механизмом потерь возможен еще один, который связан с поглощением энергии поля парамагнитными центрами. Такими центрами могут являться ионы РЗЭ, а также Ti^{3+} , возникающие из-за дефицита по кислороду. Известно, что резонансное поглощение электромагнитной энергии парамагнитными ионами во многих случаях может иметь место под влиянием магнитных дипольных переходов между подуровнями, существующими и в отсутствие внешнего магнитного поля. Соответствующая система подуровней образуется за счет расщепления основного состояния кристаллическим полем [12]. В случае редкоземельных ионов незаполненными являются внутренние f -оболочки, поэтому расщепление может быть незначительным, так что энергетическая щель между подуровнями будет близка к энергии СВЧ кванта. В различных титанатах РЗЭ [2] СВЧ поглощение повышается с ростом частоты начиная с 10^{10} Гц. Если это поглощение действительно обусловлено наличием парамагнитных ионов, то получить соединения с весьма низким уровнем потерь на основе титанатов РЗЭ в этом частотном диапазоне представляется затруднительным.

Таким образом, устойчивую перовскитную структуру в метатитанате лантана $\text{La}_{2/3}\text{TiO}_3$ можно получить путем заполнения вакантных мест в подрешетке лантана щелочными ионами. Образующиеся при этом соединения имеют удвоенную элементарную ячейку с упорядоченным расположением щелочных ионов. Структура перовскита в $\text{La}_{2/3-x}\text{M}_x\text{TiO}_3$ оказывается стабильной во всем исследованном диапазоне температур, при этом переход в полярное состояние

в этих соединениях нами не обнаружен. В области СВЧ метатитанаты лантана $\text{La}_{1-x}\text{M}_x\text{TiO}_3$ характеризуются небольшими диэлектрическими потерями и повышенной диэлектрической проницаемостью, мало зависящей от температуры, что является интересным с точки зрения их технического применения.

Л и т е р а т у р а

- [1] Поплавко Ю. М., Пашков В. М., Бовтун В. П. Диэлектрики с высокой диэлектрической проницаемостью в технике СВЧ. Киев, 1982. 20 с.
- [2] Гассанов Л. Г., Ротенберг Б. А., Нарытник Т. Н., Мудролюбова Л. П., Войтенко А. Г., Денисенко В. Н. Электронная техника, сер. Электроника СВЧ, 1981, № 6, с. 21—25.
- [3] Глушкова В. Б., Сазонова Л. В., Сидорова Н. М., Щербакова Л. Г. В кн.: Химия силикатов и оксидов. Л.: Наука, 1982, с. 179—210.
- [4] Бутко В. И., Белоус А. Г., Ненашева Е. А., Ротенберг Б. А., Поплавко Ю. М., Ушаткин Е. Ф. ФТТ, 1984, т. 26, № 10, с. 2951—2955.
- [5] Поплавко Ю. М., Белоус А. Г. В сб.: Диэлектрики и полупроводники. Киев: Вища школа, 1984, № 25, с. 3—15.
- [6] Белоус А. Г., Демьянов В. В., Гринберг А. Н., Юшина З. П., Веневцев Ю. Н. В сб.: Физика и химия твердого тела. М.: НИФХИ им. Л. Я. Карпова, 1978, с. 130—139.
- [7] Пашков В. М., Бовтун В. П., Цыкалов В. Г. В сб.: Диэлектрики и полупроводники. Киев: Вища школа, 1979, № 5, с. 48—53.
- [8] Ушаткин Е. Ф. Исследование водородосодержащих сегнетоэлектриков на субмиллиметровых волнах. Канд. дис. М.: МФТИ, 1974. 95 с.
- [9] Поплавко Ю. М. Физика диэлектриков. Киев: Вища школа, 1980. 398 с.
- [10] Галдецкий А. В., Гарин Б. М. О поглощении электромагнитных волн субмиллиметрового диапазона в неупорядоченных диэлектриках. Препринт ИРЭ № 17 (372). М., 1983. 27 с.
- [11] Kalaveld E. W., Bruntinck D. J., Dotman J. P., Blasse G. J. J. Inorg. Nucl. Chem., 1973, vol. 35, № 11, p. 3928—3930.
- [12] Альтшуллер С. А., Козырев Б. М. Электронный парамагнитный резонанс. М.: Наука, 1972. 672 с.

Киевский
политехнический институт

Поступило в Редакцию
16 августа 1984 г.
В окончательной редакции
21 января 1985 г.